

Историко-правовой аспект рассмотрения судами Псковской области жалоб граждан в сфере экономики на завершающем этапе истории Советского государства

Барабанов А. А.^{1, *}, Кайнов В. И.²

¹ Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *tony.barabanov@list.ru

² Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия, Санкт-Петербург, Российская Федерация

РЕФЕРАТ

Целью данной статьи является исследование процесса развития и функционирования судебных учреждений Псковской области на одном из переломных этапов истории нашей страны накануне распада Советского Союза и становления суверенного Российского государства. В условиях социально-политических и экономических реформ периода перестройки судебная система не осталась в стороне от новых тенденций государственной политики. Изменяются содержание и основные направления реализации судебной политики в сфере гражданских прав. Радикальные изменения в жизни страны нашли отражение и в деятельности судебных органов Псковской области относительно работы с жалобами граждан по экономической проблематике.

Ключевые слова: жалоба, вина, гражданские и уголовные дела, народный судья, кассация, сроки, динамика

Для цитирования: Барабанов А. А., Кайнов В. И. Историко-правовой аспект рассмотрения судами Псковской области жалоб граждан в сфере экономики на завершающем этапе истории Советского государства // Управленческое консультирование. 2021. № 3. С. 26–36.

Historical and Legal Aspect of Consideration by the Courts of the Pskov Region of Citizens' Complaints in the Economic Sphere at the Final Stage of the History of the Soviet State

Anton A. Barabanov^{1, *}, Vladimir I. Kainov²

¹ Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management, Branch of RANEP), Saint-Petersburg, Russian Federation; *tony.barabanov@list.ru

² North-West Branch of Russian State University of justice, Saint-Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT

The purpose of this article is to study the process of development and functioning of the judicial institutions of the Pskov region at one of the turning points in the history of our country on the eve of the collapse of the Soviet Union and the formation of a sovereign Russian state. In the context of the socio-political and economic reforms of the Perestroika period, the judicial system did not remain aloof from the new trends in state policy. The content and main directions of the implementation of judicial policy in the field of civil rights are changing. Radical changes in the life of the country were reflected in the activities of the judicial authorities of the Pskov region regarding the work with citizens' complaints on economic issues.

Keywords: complaint, wine, civil and criminal cases, national judge, cassation, terms, dynamics

Как известно, между политикой и правом существует тесная взаимосвязь, которая особенно остро проявляется в периоды эволюционных и революционных изменений социальных систем. В различных сферах жизни общества изменения политического курса неизбежно начинают оказывать влияние на эффективность правового регулирования. Как показывает история России, и в ретроспективе, и в современности существуют ситуации, когда проблемы, которые должны рассматриваться в юридической плоскости, преломляются через политическую плоскость. Данное обстоятельство оказывает существенное влияние на деятельность всей судебной системы, что определяет необходимость наделения права способностью регулировать общественные отношения в стремительно изменяющихся условиях.

На апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 г. в Советском Союзе был провозглашен новый политический курс на ускорение социально-экономического развития страны. В рамках данного курса декларировалось, что ЦК КПСС, определяя новые социально-экономические задачи, ведет решительную борьбу за повышение организованности, дисциплины и ответственности кадров на всех уровнях государственного управления [7]. В осуществлении этих задач большое значение придавалось письмам, заявлениям, жалобам граждан и, особенно, жалобам, адресованным готовившемуся XXVII съезду КПСС [5].

Изменения судебной системы становятся объективной реакцией на усложнение социальной действительности в пореформенный период [12]. В контексте проводимых преобразований создаются предпосылки для развития новой судебной политики. Ее осуществление предполагало создание внятных и четких целей, которыми могли бы руководствоваться суды при осуществлении правосудия [1; 10].

Приказом Министра юстиции СССР от 29 апреля 1985 г. № 5 обращалось внимание на всю важность и серьезность организации работы в учреждениях юстиции и судах по рассмотрению писем, заявлений и жалоб граждан, адресованных XXVII съезду КПСС. Этим приказом, а также приказом Министра юстиции РСФСР от 30 мая 1985 г. № 05/16-01 предлагалось обеспечить особо ответственный подход к разрешению указанных жалоб. Рекомендовалось разработать и осуществить необходимые организационные мероприятия, направленные на строгое выполнение всех директивных указаний партии и правительства по разрешению писем, заявлений и жалоб.

В соответствии с этими указаниями в первой половине 1985 г. пристальное внимание уделяется работе Псковского областного суда по рассмотрению жалоб в порядке надзора. За это время в адрес Псковского областного суда поступило 170 жалоб по уголовным делам (в первом полугодии 1984 г. — 171 жалоба) и 48 повторных жалоб. Причем 30 первичных и 19 повторных жалоб поступили из Верховного суда РСФСР. Жалоб, адресованных непосредственно XXVII съезду КПСС, в Псковской области не поступало.

Количество жалоб в основном поступало соответственно количеству рассмотренных дел. Наибольшее число жалоб в 1985 г. поступило на приговоры и постановления Псковского городского народного суда — 21, Великолукского горнарсуда — 16, Невельского — 18, Печорского — 10, Порховского — 8, Дедовичского, Гдовского, Новоржевского — по 6, Островского, Пушкиногорского, Новоскольниковского — по 5, других судов — от 2 до 4 жалоб. На приговоры Усвятского и Палкинского судов жалоб в указанный период не поступало.

Жалобы поступали от осужденных (в том числе их представителей и родственников) по следующим статьям Уголовного кодекса РСФСР: ст. 206 — 31 жалоба, ст. 211 — 23, ст. 89 — 21, ст. 108 — 13, ст. 103 — 11, ст. 144 — 12, ст. 145 — 8, ст. 146 — 7, ст. 117 — 7, ст.ст. 92, 93 — 9, по другим уголовным статьям по 1-й, 2-м, 3-м жалобам [4].

Большинство жалоб приносилось на суровость приговоров, по 60 жалобам ставился вопрос только о снижении наказания. Из общего числа обращений за этот период по уголовным делам 32 жалобы поступило по мотивам недостаточной исследованности материалов дела органами расследования и судом. В 17 жалобах оспаривалась юридическая квалификация совершенных действий. В 28 жалобах указывалось на отсутствие вины и необоснованное осуждение.

Из 159 разрешенных Псковским областным судом в первом полугодии 1985 г. жалоб было рассмотрено с отказом в истребовании дел 104 (65,1%), с истребованием дел — 55. Также было отказано в принесении протестов по 42 делам, принесено протестов по 9 жалобам, всего поступило дел с протестами в порядке надзора 35, по которым 32 протеста были Псковским областным судом удовлетворены и 2 протеста отклонены.

В этот же период по гражданским делам в Псковский областной суд поступило 102 жалобы (в 1984 г. — 112) и 37 — повторных. Из них 38 жалоб поступило из Верховного суда РСФСР (в 1984 г. — 112), 4 жалобы из центральных органов печати. Жалоб, адресованных XXVII съезду КПСС, по гражданским делам из Псковской области также не поступало.

Наибольшее число жалоб поступило в 1985 г. на решения и определения городских народных судов: Псковского — 31, Великолукского — 15, Островского — 8. Меньше было жалоб на решения районных судов: Псковского — 7, Опочецкого — 6, Бежаницкого — 4, на остальные суды поступило всего от одной до трех жалоб.

В жалобах в большинстве своем оспаривались решения, затрагивающие наиболее существенные права и интересы граждан и, в частности, по трудовым делам — 21, из них 6 о восстановлении на работе, по жилищным делам 29, в том числе 13 о выселении, 9 об обмене жилой площади, 12 о расторжении брака, по спорам о выполнении родительских обязанностей — 8, об установлении неправильности актовых записей — 7 и др.

Из 97 разрешенных Псковским областным судом в первом полугодии 1985 г. жалоб по гражданским делам было рассмотрено с отказом в истребовании дел — 44 (45,3%), с истребованием дел — 53, принесены протесты по 11 делам, причем все удовлетворены, остальные жалобы, проверенные по материалам дела, оставлены без удовлетворения¹.

Поступавшие в это время в Псковский областной суд жалобы в порядке надзора разрешались в духе требований Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1980 г. «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан», с соблюдением процессуального законодательства. Истребованные по жалобам дела изучались в полном объеме, на жалобы давались подробные мотивированные ответы, с приведением доказательств, ссылкой на закон и опровержением доводов жалобы. По обоснованным жалобам принимались меры к устранению допущенных нижестоящими судами ошибок и нарушений закона.

Все эти обращения о кассационной и надзорной практике обобщались на областном совещании и семинаре народных судей Псковской области 16–17 июля 1985 г. На нем, в частности, было обращено внимание, что согласно приказу Министра юстиции СССР от 29 апреля 1985 г. № 5 «О мерах по организации рас-

¹ Государственный архив Псковской области. Фонд. Р-2844. Оп. 1. Д. 189.

смотрения в органах, учреждениях юстиции и судах писем, заявлений и жалоб граждан, адресованных XXVII съезду КПСС» жалобы на судебные приговоры, решения, постановления и определения должны проверяться, как правило, с истребованием дел и материалов.

Но как видно из приведенных выше данных с истребованием дел в первом полугодии 1985 г. было разрешено только 35% жалоб по уголовным и 55% — по гражданским делам. В отдельных случаях без истребования дел разрешались жалобы на приговоры народных судов, которые в кассационном порядке не рассматривались и, следовательно, требовали более тщательной проверки.

Несмотря на отмеченные совещанием народных судей Псковской области недостатки, в целом работе по разрешению жалоб уделялось серьезное внимание и в целом обеспечивалось правильное и своевременное их разрешение. Эта работа, как правило, систематизировалась, обобщалась и обсуждалась на оперативных совещаниях Псковского областного суда. Особо отмечалось, что в целях дальнейшего совершенствования работы по разрешению жалоб необходимо в ходе обсуждения этого вопроса выработать и наметить определенные организационные мероприятия, обеспечивающие выполнение требований и указаний партии и правительства по работе с письмами и особенно жалобами, адресованными XXVII съезду КПСС.

Однако термин «ускорение» быстро исчез из официальной лексики. Приходило понимание необходимости более глубокой реорганизации, смены экономической модели. В 1987 г. концепция «ускорения» заменяется концепцией «перестройки». Последняя включала в себя как экономические, так и политические преобразования [11].

В январе 1987 г. Пленум ЦК КПСС выдвинул идею демократизации общественной жизни. Предлагалась программа *перестройки* внутрипартийной жизни, и намечались основные направления политических изменений в стране в целом. В соответствии со статистическими данными число гражданских дел, оконченных здесь в 1987 г., увеличилось по сравнению с предыдущим периодом на 355 и составило в общей сложности 9640 дел. С вынесением решения было постановлено 7921 дело [5; 9].

Динамика рассмотрения гражданских дел по важнейшим и наиболее распространенным категориям в середине 1980-х гг. выглядела следующим образом (табл. 1).

Имело место увеличение дел о восстановлении на работе, о расторжении брака, о взыскании алиментов. Вынесено постановлений о взыскании алиментов (единолично судьей) — 1395. Удовлетворяемость исков по делам о восстановлении на работе составила 40%, что было примерно на уровне предыдущего 1986 г. (40,4%). Удовлетворяемость исков о расторжении брака составляла в 1987 г. 98,3% (в 1986 г. — 91,2%).

В кассационном порядке в этом году было рассмотрено 627 дел, в том числе 73 по частным жалобам и протестам (6,5% от общего числа рассмотренных дел, в 1986 г. — 5,6%), в том числе:

- о восстановлении на работе — 40 (отменено 5);
- о возмещении материального ущерба рабочим и служащим — 81 (отменено 5, изменено 1);
- другие трудовые дела — 37 (отменено 2);
- о выселении — 80 (отменено 7);
- другие жилищные дела — 74 (отменено 11);
- о расторжении брака — 35 (отменено 2);
- по искам колхозов и к колхозам — 25 (отменено 4) [4].

Таким образом, по сравнению с 1986 г. число дел, рассмотренных в кассационном порядке, увеличилось на 106 или на 20,8%. В целом динамика рассмотренных

Динамика рассмотрения гражданских дел в середине 1980-х годов

Table 1. Dynamics of consideration of civil cases in the mid-1980s

Категории дел	Годы				
	1983	1984	1985	1986	1987
О восстановлении на работе	131	119	118	134	155
О возмещении ущерба рабочим и служащим	1080	938	1003	935	836
О расторжении брака	4089	4005	3785	3155	3451
О взыскании алиментов	1847	1969	479	317	242
О выселении	476	443	454	316	242
Другие жилищные дела	478	442	446	465	639
Особого производства	749	684	919	782	679

в кассационном порядке дел в период так называемой «перестройки» имела тенденцию к увеличению: в 1983 г. — 454, 1984 — 404, 1985 — 422, 1986 — 519 и в 1987 — 627 дел.

Судя по данным о пересмотре решений в кассационном порядке, качество работы Псковской области по рассмотрению гражданских дел в середине 1980-х годов было достаточно стабильным (табл. 2).

Из общего числа решений по гражданским делам, вынесенных псковскими судами в 1987 г., было отменено в кассационном порядке только 0,006%, изменено — 0,0004%, отменено и изменено в порядке надзора — 0,004% решений. В целом за 1987 г. в кассационном и надзорном порядке было отменено и изменено 102 решения, или на 25 решений больше, чем в 1986 г.¹

В течение 1987 г. было также отменено 26 определений и постановлений судов (8 в кассационном и 18 в надзорном порядке). Наибольшее количество ошибок суды допускали по жилищным и трудовым делам (отменено 22 и 16 решений соответственно).

Без отмены и изменений решений по гражданским делам в кассационном порядке работали четыре суда Псковской области — Бежаницкий, Дедовичский, Новоржевский, Куньинский. Выше среднеобластных имели показатели Великолукский, Остров-

Таблица 2

Качество работы Псковской области по рассмотрению гражданских дел

Table 2. Quality of work of the Pskov region in the consideration of civil cases

Годы	Оставлено без изменений	Отменено	Изменено
	%		
1983	85,2	11,7	3,1
1984	88	9,0	3,0
1985	88,2	8,5	3,3
1986	89,7	8,7	1,6
1987	88,6	10,6	0,8

¹ Государственный архив Псковской области. Фонд. Р-711. Оп. 4. Д. 754.

ский, Псковский городские, Великолукский, Печорский, Пыталовский, Себежский районные народные суды.

В течение 1987 г. членами судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда оказывалась помощь в правильном применении законодательства отдельным народным судьям. Дважды за год на заседаниях судебной коллегии заслушивались объяснения по поводу допущенных нарушений закона при рассмотрении конкретных дел. Члены судебной коллегии принимали участие в комплексных проверках работы народных судов области, а также в мероприятиях по правовой пропаганде среди населения. Ими было прочитано пятьдесят лекций в трудовых коллективах, опубликовано девять статей и заметок в периодических печатных изданиях, проведено четыре выступления на радио.

По оценке заместителя председателя Псковского областного суда В. Е. Павлова в целом судебная коллегия по гражданским делам обеспечивала верное рассмотрение дел по первой и второй инстанциям, своевременно исправляла ошибки народных судов, правильно направляла судебную практику и оказывала практическую помощь народным судьям.

В конце 1980-х гг. работа по рассмотрению жалоб в порядке надзора шла по нарастающей. В течение первого полугодия 1988 г. в Псковском областном суде было разрешено 470 жалоб, в числе которых было 300 первичных и 110 повторных. Относительно первого полугодия 1987 г. рассмотрение жалоб возросло на 20% (с 391 до 490). Из их общего числа 247 жалоб было по уголовным делам (187 первичных и 60 повторных) и 223 — по гражданским делам (173 первичных и 60 повторных).

По сравнению с таким же периодом 1987 г. поступление жалоб по уголовным делам увеличилось на 8,3% (с 228 до 247), а по гражданским делам — на 36% (с 163 до 223). Отдельные жалобы были достаточно аргументированы и содержащиеся в них соображения являлись поводом для истребования дел и принесения протестов на состоявшиеся судебные решения. Таких протестов было 16 по уголовным и 9 по гражданским делам.

В первом полугодии 1988 г. по протестам председателя Псковского областного суда в порядке надзора были изменены приговоры со снижением наказания по 8 уголовным делам; отменены 2 приговора с возвращением одного из дел на дознание и другого — в части гражданского иска; отменены постановления о направлении в ЛТВ в отношении двух лиц; а также вынесены определения о замене исправительных работ лишением свободы, об освобождении от наказания по истечении срока отсрочки, о сокращении срока возвращения в места лишения свободы. Кроме того, по протестам председателя областного суда, внесенным в связи с жалобами, были отменены решения и определения по девяти гражданским делам.

Почти не уменьшилось количество повторных жалоб по сравнению с первым полугодием 1987 г., когда их было 116. В аналогичный период 1988 г. было рассмотрено 110 таких жалоб. При этом по отдельным делам, согласно оценке старшего консультанта Псковского областного суда А. П. Андреева, обращения с повторными жалобами были вполне оправданными и необходимыми.

В декабре 1988 г. изменениями к Конституции СССР начинается реформирование судебной системы страны. Данный процесс нашел свое отражение и в работе судебных учреждений Псковской области.

Деятельность народных судов Псковской области в первом полугодии 1990 г. все так же была направлена на отправление правосудия и профилактику преступлений и других правонарушений, и даже шла по нарастающей. Возможно, это было связано с осложнениями в области общественного порядка.

За эти полгода псковскими судами было окончено рассмотрение 2062 уголовных дел (в 1989 г. — 1688), 4658 гражданских дел (в 1989 г. — 5153), 4425 материалов

об административных правонарушениях (в 1989 г. — 3764), 1015 представлений (в 1989 г. — 982).

В первом полугодии 1990 г. по сравнению с таким же периодом предыдущего года нагрузка на одного судью в месяц возросла по уголовным делам с 5,3 до 6,2 дела, по административным материалам с 11,5 до 13,4, а по гражданским делам уменьшилась на 2 дела (с 16,1 дела в 1989 г. до 14,1 в 1990 г.)¹.

В это же время в судебной практике наметилась тенденция сокращения применения дополнительных мер наказания за корыстные преступления (по стт. 89 ч. 4, 92 ч. 3, 93 ч. 3 и 93.1 УК РСФСР) в виде обязательной конфискации имущества, которая применялась по данной категории дел лишь в 66,7% по сравнению с 69,7% в 1989 г. Не изменилось применение наказания в виде конфискации имущества лишь по ст. 154 ч. 2 и 154 ч. 3 УК РСФСР — 66,7%, а по стт. 145 ч. 2, 3 и 4 УК — 21,7% и по ст. 146 УК — 74,1% оно заметно уменьшилось (в 1989 г. применялось соответственно в 55,1 и 83,3% дел).

Ослаблено было применение дополнительного наказания в виде запрещения занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В первой половине 1990 г. это дополнительное наказание было применено лишь к 40% осужденных по ст. 92 ч. 2 УК РСФСР (в 1989 г. — к 64,3%) и к 66,7% осужденных по ст. 92 ч. 3 УК (в 1989 г. — к 100%).

Более чем в два раза уменьшился в этот период процент реального возмещения ущерба государству от хищений (с 51,3% до 21,5%). Только судебные исполнители Себежского районного народного суда полностью возместили ущерб, взыскав с должников 1523 руб. В то же время судебные исполнители Великолукского городского народного суда взыскали всего 96 руб. из 6250 руб., или 1,5% ущерба, Великолукского районного суда — 413 руб. из 4649 руб., или 8,9%, Псковского районного суда — 540 руб. из 8194 руб., или 6,6%, Пыталовского суда — 31 руб. из 1463 руб., или 2,7%.

В то же время улучшились показатели по возмещению ущерба от других преступлений (с 24,4% в 1989 г. до 54,2% в 1990 г.). При этом полностью был возмещен ущерб государству судебными исполнителями семи народных судов — Дедовического, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Пыталовского районных, Великолукского и Псковского городских. Хороших результатов добились судебные исполнители Опочецкого районного суда, возместившие ущерб на 80,3% (12 084 руб. из 15 050 руб.), а также Пустошкинского суда — на 76,5% (780 руб. из 1020 руб.).

Следует учитывать, что данная работа проводилась в условиях увеличения нагрузки на одного судебного исполнителя в месяц (с 66,1 до 75,5 производств). Выше среднеобластного показателя по нагрузке имели судебные исполнители городских народных судов: Псковского — 120,6, Островского — 94, Великолукского — 93 и Бежаницкого районного суда — 76,7 исполнительных производств соответственно. Это приводило к ухудшению сроков реализации исполнительных документов. С нарушением сроков в первой половине 1990 г. было исполнено 14,2% судебных производств (в 1989 г. — 10,8%).

Несмотря на происходившее осложнение в стране и области социальной обстановки, в начале 1990 г. Великолукский городской, Бежаницкий, Печорский, Себежский, Гдовский, Великолукский, Псковский, Пустошкинский районные суды улучшили сроки рассмотрения уголовных дел. Но одновременно одиннадцать судов Псковской области, наоборот, снизили показатели своей работы. По сравнению с 1989 г. сроки рассмотрения уголовных дел в среднем по Псковской области ухудшились на 3,7%. В срок свыше месяца было рассмотрено 11,4% уголовных дел (в 1989 г. — 7,7%).

¹ Государственный архив Псковской области. Фонд. Р-2844. Опись 1. Дело 754.

Плюсский районный суд в этот период с нарушением сроков рассмотрел 30,6% дел данной категории (в 1989 г. — 11,1%), Островский городской суд — 22,3% (в 1989 г. — 11,4%), Псковский городской суд — 21,2% (в 1989 г. — 6,9%), Дедовичский — 18,2% (в 1989 г. — 10,3%), Дновский — 18% (в 1989 г. — 3,6%), Невельский районный суд — 14,7% уголовных дел (в 1989 г. — 9,6%)¹.

При этом несколько улучшились сокращенные сроки рассмотрения дел, перечисленных в ст. 414 УПК РСФСР (с 25,5% до 20,6%), но они оставались плохими в Невельском, Опочечком, Плюсском, Стругокрасненском районных, Островском и Псковском городских народных судах.

Немалое значение имело повышение качества уголовных дел в этот период. В первой половине 1990 г. стабильность приговоров по сравнению с тем же периодом 1989 г. повысилась на 4,8%. В кассационном порядке приговоры были оставлены без изменений в отношении 481 человека, или 93,6%, отменены в отношении 15 человек, или 2,9%, и изменены в отношении 18 человек, или 3,5% (за такой же период 1989 г. приговоры оставались без изменения в отношении 88,8%, отменялись в отношении 6,8% и изменялись в отношении 4,4% дел).

В это же время были оставлены без изменений приговоры 10 райнарсудов (в 1989 г. — 9): Гдовского, Дедовичского, Красногородского, Куньинского, Опочечкого, Палкинского, Печорского, Порховского, Пыталовского и Усвяцкого. Увеличилось число практически всех мер уголовных наказаний, назначенных псковскими судами, за исключением исправительных работ и штрафов. В первой половине 1990 по сравнению с 1989 г. было приговорено:

- к лишению свободы — 36,1% (в 1989 г. — 32,9%);
- к исправительным работам — 30,4% (в предыдущем году — 36%);
- к штрафу — 11,4% (в предыдущем году — 12,5%);
- условно — 5,9% (в предыдущем году 5%);
- условно с привлечением к труду — 6,5% (в предыдущем году 5,7%);
- с отсрочкой исполнения приговора — 9,5% (в предыдущем году 7,7%), в том числе несовершеннолетнему — 43,5% (в предыдущем году 43,3%);
- к прочим мерам — 0,2% (в предыдущем году 0,2%)².

В связи с новеллами экономического законодательства совершенствовалась практика в сфере гражданского судопроизводства. На 2,1% улучшилось в первой половине 1990 г. рассмотрение судами Псковской области гражданских дел. Всего было обжаловано 254 судебных решения, оставлено без изменений 216, или 85%, отменены 36 решений, или 14,6%, изменено одно, или 0,4% (в первом полугодии 1989 г. обжаловалось 278 решений, оставлено без изменений 231, или 83,1%, отменено 47, или 16,9%, изменено одно дело, или 0,4%).

Одновременно снижалось количество народных судов с низкими показателями по качеству решения гражданских дел: в 1989 г. такие показатели в Псковской области имели 13 народных судов, а в 1990 г. — только 9. Среди последних число оставленных в силу решений варьировалось от 40% до 83%. Так, в Себежском и Порховском судах в силу было оставлено 40% решений (из 5 решений отменены 3), в Локнянском — 57% (из 7 решений отменены 3), в Псковском районном — 60% (из 10 решений отменены 4), в Плюсском — 67% (из 3 отменено 1), в Псковском городском — 81% (из 74 решений отменены 13, изменено 1), в Стругокрасненском — 80% (из 5 отменено 1), в Великолукском районном — 83% (из 6 отменено 1).

Сроки рассмотрения гражданских дел в 1990 г. оставались на уровне 1989 г. С нарушением сроков было рассмотрено 11,4% гражданских дел (в 1989 г. — 11,3%). Полностью в установленный законом срок гражданские дела в этот период рас-

¹ Государственный архив Псковской области. Фонд. Р-2844. Оп. 1. Д. 175.

² Государственный архив Псковской области. Фонд. Р-711. Оп. 4. Д. 754.

смаatrивались Красногородским и Псковским районными народными судами. Но в то же время некоторые народные суды по области допускали нарушение сроков при рассмотрении определенной доли гражданских дел: Плюсский — 34,8%, Невельский — 26,5%, Псковский городской — 15,3%, Усвятский — 15,4%, Дновский — 15%, Новосokolьнический — 14,5% и Гдовский — 13,5% [3].

Отправление правосудия в определенной степени сочеталось псковскими судами с профилактической работой. В 1989 г., например, в режиме выездного судебного заседания по области было рассмотрено 12,6% уголовных дел, 0,7% гражданских дел и 30 материалов по административным правонарушениям. В первой половине 1990 г. в таком режиме судами рассматривалось 7,5% уголовных дел, 1,2% гражданских дел и 22 материала об административных правонарушениях [3; 6].

В первом полугодии 1990 г. по каждому седьмому уголовному делу псковскими судами выносились частные определения. По гражданским делам таких определений было меньше, что расценивалось как недостаток в работе по предупреждению гражданских правонарушений.

В Советском Союзе проводилась системная работа по повышению правосознания населения [2]. На рубеже 1980–1990-х гг. народными судьями Псковской области проводились встречи с населением с целью популяризации и пропаганды правовых знаний. В 1989 г. ими было прочитано 342 лекции, из них для населения 293, для товарищеских судов — 49, для несовершеннолетних — 70 и по борьбе с пьянством — 180. В 1990 г. было подготовлено 93 отчетных доклада о судебной работе, прочитано 286 лекций на правовые темы, из них 35 — для товарищеских судов и 251 — для населения, в том числе для несовершеннолетних — 67 лекций, а на темы, связанные с борьбой против пьянства и алкоголизма, — 140 лекций [8].

Определенное внимание уделялось судьями Псковской области и обобщению судебной практики. Так, обобщением судебной практики по уголовным делам занимались в это время Бежаницкий, Великолукский городской, Локнянский, Невельский, Островский городской и Пустошкинский районные народные суды. В 1990 г., например, ими было сделано десять обобщений судебной практики и внесено три представления (Бежаницким, Невельским и Островским нарсудами). В том же году было сделано одиннадцать обобщений судебной практики по гражданским делам, в том числе: Плюсским — 5, Локнянским — 4, Великолукскими городским и районным народными судами по одному. Однако представлений по данной категории дел было внесено всего два.

В заключение следует отметить, что в условиях радикальной модернизации Советского Союза в конце 1980-х — начале 1990-х годов возникла необходимость сформировать новые принципы рассмотрения гражданских дел, устранить неопределенность в правовом регулировании и заложить основы для формирования предсказуемой судебной практики. Данный процесс обусловил принятие ряда законов, способствовавших дальнейшему утверждению судебной системы как самостоятельной ветви власти, что отразилось и на дальнейшей деятельности судебных учреждений Псковской области.

Поскольку в рамках решения суда публичные и частные интересы соединяются, оказывая управляющее воздействие на конкретного человека и общество в целом, в период реформ особенно важно было создать предпосылки для трансформации судебного решения в эффективный способ защиты гражданских прав в контексте стремительно меняющихся общественных отношений.

Литература

1. Баранич С. В., Ускачева И. Б. Проблемы реализации принципа законности в современном российском гражданском судопроизводстве // Науч. труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. 2015. Т. 6. № 3 (20). С. 156–161.

2. *Бельский К. Т.* Формирование и развитие социалистического правосознания. М. : Высшая школа, 1982. 183 с.
3. *История органов власти и управления в Псковском крае (с древнейших времен до наших дней)*. Псков : Псковский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2016. 640 с.
4. *Кайнов В. И.* Рассмотрение жалоб граждан судами Псковской области // Участие гражданского общества в укреплении правопорядка. Материалы международной научно-практической конференции. 2019. С. 133–141.
5. *Кайнов В. И., Прохорова О. В.* Историко-правовой анализ становления и развития института государственной службы в России (конец 17 — начало 20 вв.) // История государства и права. 2007. № 1. С. 29–31.
6. *Кайнов В. И., Садыгова М. М.* Роль прокуратуры Российской Федерации в системе разделения властей: теоретико-правовой аспект // История государства и права. 2007. № 9. С. 4–5.
7. *Коммерческое судопроизводство на Псковской земле: история и современность*. Псков : Арбитражный суд Псковской области, Торгово-промышленная палата Псковской области. Псковский государственный университет, 2017. 152 с.
8. *Олейников В. С., Пономаренко А. В., Снетков В. Н.* Акмеология правосознания и нравственно-правового воспитания. СПб. : СПбГТУ, 1998. 137 с.
9. *Органы государственной власти и местного самоуправления в Псковском крае (конец XVIII–XX вв.): очерки истории*. Псков : Филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2014. 344 с.
10. *Самсонова Е. Б.* Судебная политика в сфере гражданских прав // Институт гражданско-правовой защиты в современных условиях. Сб. статей по материалам Международной научно-практической конференции. Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». 2018. С. 209–219.
11. *Семикин Д. С.* Судебные акты в правовой системе России // Актуальные проблемы правоведения. Материалы международной научной конференции, посвященной дню Конституции Российской Федерации. 2017. С. 225–229.
12. *Шашкова А. В.* Проблемы взаимодействия права и политики // Социально-политические науки. 2018. № 5. С. 12–15.

Об авторах:

Барabanов Антон Анатольевич, доцент кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат политических наук; tony.barabanov@list.ru

Кайнов Владимир Иванович, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор юридических наук, профессор; kaynov_v@mail.ru

References

1. Baranich S. V., Uskacheva I. B. Problems of the implementation of the principle of legality in modern Russian civil proceedings // Scientific works of the North-West Institute of Management RANEPА [Nauchnye trudy Severo-Zapadnogo instituta upravleniya RANHiGS]. 2015. Vol. 6. N 3 (20). P. 156–161. (In Rus.)
2. Belsky K. T. Formation and development of socialist sense of justice. M. : Higher school, 1982. (In Rus.)
3. History of the authorities and administration in the Pskov region (from ancient times to the present day). Pskov : Pskov branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, 2016. (In Rus.)
4. Kainov V. I. Consideration of citizens' complaints by the courts of the Pskov region // Participation of civil society in strengthening the rule of law. Materials of the international scientific and practical conference. 2019. P. 133–141. (In Rus.)
5. Kainov V. I., Prokhorova O. V. Historical and legal analysis of the formation and development of the institution of public service in Russia (late 17th — early 20th century) // History of state and law [Istoriya gosudarstva i prava]. 2007. N 1. P. 29–31. (In Rus.)

6. Kainov V.I., Sadigova M.M. The role of the prosecutor's office of the Russian Federation in the system of separation of powers: theoretical and legal aspect // History of state and law [Istoriya gosudarstva i prava]. 2007. N 9. P. 4–5. (In Rus.)
7. Commercial legal proceedings in the Pskov land: history and modernity. Pskov : Arbitration court of the Pskov region, Chamber of Commerce and Industry of the Pskov region. Pskov State University, 2017. (In Rus.)
8. Oleinikov V.S., Ponomarenko A.V., Snetkov V.N. Acmeology of legal awareness and moral and legal education. SPb. : SPbSTU, 1998. (In Rus.)
9. Bodies of state power and local self-government in the Pskov Territory (late 18th — 20th centuries): essays on history. Pskov : Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, 2014. (In Rus.)
10. Samsonova Ye. B. Judicial policy in the field of civil rights // Institute of civil protection in modern conditions. Collection of articles based on the materials of the International Scientific and Practical Conference. North-West branch of the Russian State University of Justice. 2018. P. 209–219. (In Rus.)
11. Semikin D.S. Judicial acts in the legal system of Russia // Actual problems of jurisprudence. Materials of the international scientific conference dedicated to the day of the Constitution of the Russian Federation, 2017. P. 225–229. (In Rus.)
12. Shashkova A.V. Problems of interaction of law and politics // Socio-political sciences [Social'no-politicheskie nauki]. 2018. N 5. P. 12–15. (In Rus.)

About the authors:

Anton A. Barabanov, Associate Professor of the Chair of the State and Municipal Management of North-West Institute of Management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), Candidate of Political Sciences; tony.barabanov@list.ru

Vladimir I. Kainov, Head of chair of state and legal disciplines of Northwest branch of Russian State University of justice, (St. Petersburg, Russian Federation) Doctor of Law Sciences, Professor; kaynov_v@mail.ru